

RESEARCH ADVANCE

ARQUEOLOGÍA MEDIEVAL EN EL NORESTE DE MARRUECOS: PRINCIPALES RESULTADOS DEL ESTUDIO ARQUEOLÓGICO Y DOCUMENTAL EN EL RIF ORIENTAL

Medieval Archaeology in Northeast Morocco: Main Results of the Archaeological and Documentary Study in the Eastern Rif

Yaiza Hernández Casas

Investigadora Predoctoral FPU Plan Propio UGR Ley 14/2011, Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas, Grupo THARG (HUM-162), Universidad de Granada, España
(yaizaher@ugr.es)

RESUMEN. *En este artículo se presentan los principales resultados obtenidos de nuestras investigaciones y prospecciones arqueológicas en los yacimientos medievales de Ghassasa (Cazaza), Tazouda (Tazuda) y Bādīs, en el Rif oriental (norte de Marruecos).*

PALABRAS CLAVE. *Arqueología medieval; Rif oriental; poblamiento bereber; prospecciones; cerámica de superficie.*

ABSTRACT. *In this paper we present the main results obtained from our research and archaeological surveys in the medieval sites of Ghassasa, Tazouda and Bādīs, in the Eastern Rif (northern Morocco).*

KEYWORDS. *Medieval Archaeology; Eastern Rif; Berber Settlement; Archaeological Surveys; Surface Pottery.*

1. INTRODUCCIÓN

El Rif fue en época medieval un área estratégica inserta en las principales rutas del comercio mediterráneo y transahariano, enlazando por vía marítima con las costas de al-Ándalus y por vía terrestre, pasando por Siyilmāsa, con Bilād al-Sūdān. Así, su investigación resulta fundamental para comprender la evolución histórica del Magreb y sus interrelaciones con otros espacios del Occidente islámico e incluso feudal, sobre las que la historia y la arqueología siguen teniendo muchos datos que aportar.

Conservando su topónimo medieval —*Rīf* (pl. *aryāf*), «orilla»—, podemos establecer, a su vez, dos zonas diferenciadas en su territorio, ocupadas por distintas confederaciones tribales bereberes: el extremo noroeste o *Rīf Gumāra* y la zona noreste habitada por la tribu de *Nafza*, sobre la que posteriormente se instaló el Emirato de los Banū Šālīḥ de Nakūr (709-1080), entidad esencial en el inicio de los procesos de arabización, islamización y desarrollo urbano del Magreb al-Aqṣā.

Mientras que sobre el *Rīf Gumāra*, caracterizado por la presencia de gran número de asentamientos urbanos de época antigua —*Tamuda*, *Tingis*, *Septem* (Ceuta), *Lixus*, *Qsar al-Šagīr*— y medieval —*Tiṭāwen* (Tetuán), *Targha*, *al-Baṣra*—, las investigaciones arqueológicas han sido más numerosas, estas fueron escasas sobre el Rif oriental; respondiendo en su mayor parte a prospecciones, campañas de reconocimiento y algún sondeo a principios del siglo pasado (Ghirelli 1930 y Fernández de Castro 1943).

En época más reciente, destacan las campañas y sondeos del proyecto arqueológico norteamericano-marroquí que, aunque centrados en *Qsar al-Šagīr*, también incluyeron algunos asentamientos del Rif oriental como *Bādīs* o *Nakūr* (Redman 1983-84: 333-343). Asimismo, contamos con los análisis de fotointerpretación, prospecciones y sondeos del proyecto Casa de Velázquez-INSAP, *Génesis de la ciudad islámica en Marruecos* (*Nakūr*, *Agmāt*, *Tāmdūlt*) entre 1995 y 1999 (Ación Almansa *et al.* 1998) y con los resultados recientemente

Recibido: 6-4-2020. Aceptado: 14-4-2020. Publicado: 21-4-2020.

Figura 1. Asentamientos visitados en el Rif oriental, resaltando el territorio de Nakūr (fuente: Yaiza Hernández, desde *LandViewer* y *GoogleEarth*).

te publicados de los estudios arqueológicos ítalo-marroquíes en la costa del Rif (Akerraz *et al.* 2019). Es precisamente este el estado de la cuestión en el que se enmarcan nuestras investigaciones en el Rif oriental, vinculadas en un primer momento al Proyecto I+D+i

Poblamiento e intercambios en torno al mar de Alborán (al-Ándalus-Magreb, siglos VIII-XV) (HAR2014-56241-JIN), teniendo como objetivo a largo plazo profundizar en el estudio de su poblamiento, urbanismo y dinámicas socioeconómicas desde una perspectiva ar-

	Ghassasa	Qal'at Yāra/Tazouda	Bādīs
Al-Bakrī <i>Kitāb al-masālik wa l-mamālik</i> (siglo XI)	Los Mernīça de El-Kodīa-t-el-Beyda Los Ghassāça , habitantes del monte Herek	Coloué Djara , « los castillos de Garet? », plaza fuerte inexpugnable, sobre la cima de una montaña, cerca de un lago salado; Bien habitada: Beni Urtedi	Badīs , entre los puertos dependientes de Nakūr
Ibn Ḥayyān <i>Al-Muqtabis V</i> (siglo XI)		Castillo de Yāra Envío de operarios, material y herramientas para su construcción desde al-Andalus (ʿAbd al-Raḥmān III)	
Al-Idrīsī <i>Nuzhat al-muštāq fī ijtirāq l-āfāq</i> (siglo XII)			Bādīs , ciudad bien habitada, con bazares y algunos talleres Los Gumāra acuden a buscar los objetos que les son necesarios
Ibn ʿIdārī <i>Al-Bayān al-Muḡrib</i> (siglo XIII)		Plazas fuertes (<i>k'olou'</i>) de Djāra	
Ibn Abī Zar' <i>Rawḍ al-Qirtās</i> (siglo XIV)		Castillo de Tazuda Los benimerines recogen a sus mujeres y bienes allí y bajan combatir contra los almohades cerca del Oued Nakūr, «en el año de las <i>mašgalas</i> » (1216)	Construcción de murallas y alcazaba de Bādīs en 1204/1207 por parte de Muḥammad al-Nāṣir, hijo de Ya'qūb al-Manṣūr
Al-Bādīsī <i>Maqṣad</i> (siglo XIV)	Colina de los Ġaṣṣāša	¿El-Qilā'? Cerca de Melilla y de la colina de los Ġaṣṣāša «Región desértica»	Mezquita en la parte más elevada Râbīṭat el-Baḥr «Aquel de los cementerios de Bādīs que está al Este» Islote como refugio de la población y los bienes (Peñón de Vélez)
Al-'Umārī <i>Masālik el abṣār fī mamālik el amṣār</i> (siglo XIV)	Ġaṣṣāša : entre las principales ciudades del sultanato meriní	Tazūta : entre las principales ciudades del sultanato meriní	Bādīs : entre las principales ciudades del sultanato meriní
Ibn Jaldūn <i>Kitāb al-'Ibar</i> (siglo XIV)	Los Ghassāsa , habitantes del monte Harak en el reino de Nakūr Ghassasa como puerto ya en época meriní	Fortalezas de Jāra Banū Urtedi Territorio de Nakūr Fortaleza de Tazūtā Batalla entre almohades y meriníes el «el año de las <i>mašgalas</i> » (1216) Wāṭṭāsīes toman Tazūtā en 1292	
León el Africano <i>Descripción de África</i> (siglo XVI)	Cazaza Gruesas murallas Buen puerto al que llegan las galeras venecianas que comercian con la ciudad de Fez	Tezzota , edificada por los Banū Marīn, que almacenaban allí sus granos y sus bienes; cisterna Sobre un altísimo cerro El meriní Yūsuf Abū Ya'qūb ordena su destrucción Un capitán del sultán de Fez, de origen granadino, la reconstruye para contrarrestar la toma de Cazaza por los cristianos en 1506	Bedis Velle della Gomera unos seiscientos hogares Dentro de la ciudad hay una plaza con muchas tiendas y una mezquita no muy grande Un pozo, cerca de la sepultura de uno de sus santos
Luis del Mármol Carvajal <i>Descripción general de Affrica</i> (siglo XVI)	Caçaça Los Reyes Católicos envían al duque de Sidonia en 1506, ocupando también Melilla	Tezota , edificada por los Banū Marīn, que almacenaban allí su pan y sus bienes; cisterna muy grande Subida fragosa «Desiertos de Garet» El meriní Yūsuf Abū Ya'qūb ordena su destrucción En 1506, un «Moro Andaluz» del Reino de Granada la reedifico y pobló de «Moros Andaluces», desde donde hacía la guerra a cristianos de Melilla y de Caçaça	Velez de la Gomera Deyrat Bedis Pozo fuera de la ciudad, junto a un morabito que tiene mucha veneración Plaza con muchas tiendas y una mezquita grande, cercada de antiguos muros Castillo con un palacio para morada del señor, y otro fuera con hermosos jardines

Figura 2. Cuadro-resumen de las fuentes revisadas (fuente: Yaiza Hernández).

queológica. A continuación, se presentan los resultados más destacados de nuestras primeras aproximaciones al territorio del Rif oriental (fig. 1), dando a conocer los datos obtenidos del estudio arqueológico de los asentamientos de Ghassasa (Cazaza) y Tazouda (Tazuda), en Tres Forcas (Nador), y Bādīs (Alhucemas), todos dentro del territorio que hasta el siglo XI perteneció al Emirato Šālihi de Nakūr (709-1080), cotejando fuentes escritas, análisis de estructuras emergentes y cerámica de superficie; datos sobre los que esperamos continuar avanzando pronto en proyectos que contemplen la excavación arqueológica.

2. FUENTES Y METODOLOGÍA

Las actividades de prospección y la toma de datos de campo se han acompañado de otro tipo de análisis, esencial en este caso para la reconstrucción de las diferentes fases cronológicas del Rif medieval: las fuentes escritas. Su repaso nos ha aportado información sobre los diferentes asentamientos en una época más o menos contemporánea, si bien en el periodo altomedieval encontramos un vacío que nos lleva a situar las primeras menciones, en términos generales, en el siglo XI. Se recogen aquí los principales datos obtenidos desde estas últimas hasta los siglos XV-XVI (fig. 2): pobladores, topónimos, construcciones, reocupaciones, etc., que han permitido comenzar a reconstruir las fases de ocupación durante el periodo medieval de cada uno de nuestros asentamientos, desde los inicios de la dominación islámica con la instauración del Emirato de Nakūr, pasando por la presencia andalusí de ʿAbd al-Raḥmān III y las épocas almorávide y almohade, hasta la dinastía meriní, cuando la zona alcanza su máximo esplendor urbano.

Teniendo en cuenta todos estos datos, el trabajo de campo ha consistido en la prospección sistemática de superficie de los sitios, procediendo a la documentación y análisis de estructuras emergentes —fotografía, toma de medidas, planimetrías— y al estudio de material cerámico —inventario, fotografía y dibujo—, cuyos resultados se pasan a mostrar.

3. RESULTADOS

Comenzando por el asentamiento costero de Ghassasa (fig. 3A), sobre la colina de *El Koulla* (70 m s. n. m.) y junto a la desembocadura de un *oued*, encontra-

mos numerosas estructuras de mampostería y aparejos de sillares. La construcción más destacada es su muralla exterior de tapial con torres cuadrangulares, que asciende a modo de coracha hacia la parte más elevada o alcazaba.

Sus características urbanísticas y constructivas llevarían a adscribir estos restos a época almohade, cuando tiene lugar la fortificación sistemática de los puertos del Rif hacia 1204 (Ibn Abī Zar 1964: 454, 521), o bien a una reedificación de época meriní, cuando Ghassasa se convierte en una de las grandes ciudades portuarias del sultanato de Fez (al-ʿUmarī 1927: 162-165). De hecho, la disposición de los paramentos en la coracha, de mampostería sobre zarpa de tapial, nos hace pensar, más que en un sistema constructivo poco habitual, en diferentes fases de construcción.

Por su parte, la fortaleza de Tazouda (fig. 3B), sobre el monte Gurugú (585 m s. n. m.), destaca por su urbanismo de planta trapezoidal, cerrada al este por una muralla rectilínea de mampostería con cuatro torres cuadrangulares y un posible acceso en recodo próximo a su torre más meridional.

Entre sus restos sobresalen también algunos paños murarios en la zona norte que podrían adscribirse, por la tipología de su aparejo semejante al califal andalusí y diferente al de la muralla este y el resto de estructuras intramuros, a la construcción del «castillo de ʿYāra» por ʿAbd al-Raḥmān III en el siglo X (Ibn Ḥayyān 1981: 289-291), teniendo en cuenta que el topónimo actual —*Tazouda*, «el plato» en rifeño, aludiendo a su orografía— no se documenta hasta el siglo XIII, cuando se convierte en plaza fuerte del sultanato meriní, momento al que podrían corresponder, con sus posteriores reconstrucciones, muchas de las estructuras documentadas y descritas por las fuentes tardías (El Africano 1999: 181-182; Del Mármol 1573: 157).

Por último, en el caso de Bādīs (fig. 3C) —Bades, Vélez de la Gomera—, también a pie de mar, los restos más destacados se corresponden con los localizados en la elevación noreste: la muralla de tapial con zarpa de mampostería en ascenso a modo de coracha y la fortaleza-refugio en la zona más elevada, identificada por algunos autores con la «rābiṭa al-Baḥr» que refiere al-Bādīsī (Cressier *et al.* 2002: 273-281).

La muralla, con una torre semicircular (70 m s. n. m.), está construida en tapial sobre una zarpa de mampostería. El deterioro de uno de sus cajones nos permitió documentar en detalle la disposición del material dentro del encofrado alternando tongadas de tierra y cal, remitiendo quizás a la construcción de sus muros y

Figura 3. Territorio y restos arqueológicos de Ghassasa, Tazouda y Bādīs (fotografías: Pimalborán).

Figura 4. Principales tipologías cerámicas I (fuente: Yaiza Hernández).

Figura 5. Principales tipologías cerámicas II (fuente: Yaiza Hernández).

alcazaba en 1204 (Ibn Abī Zar 1964: 454, 521). En ascenso por la ladera noreste, podría establecerse también su función como coracha, tesis que se refuerza con la notable presencia de fragmentos de arcaduces documentada en intervenciones previas (Redman 1983-84: 337-339).

Paralelamente al análisis de estructuras arqueológicas, el estudio del material cerámico de superficie también ha aportado resultados novedosos (figs. 4 y 5). El primer aspecto destacable es la presencia de dos tipos de producciones cerámicas: cerámica modelada a mano —con ayuda de torno lento— y cerámica a torno.

En cuanto a la cerámica a mano, encontramos, en primer lugar, un tipo de producción abundante, característica por el tratamiento de su superficie. Se trata de fragmentos de pasta más o menos grosera y tono marrón-rojizo que presentan un acabado bruñido con las marcas de este visibles en sentido horizontal. Las formas se limitan a piezas de cocina —generalmente cazuelas (B inferior) y tapaderas—, *alcadafes* (N) para usos diversos y atafiores (F); estos últimos llegando a alcanzar en el asentamiento de Bādīs el 49 % de la producción a mano (Redman 1983-84: 337). Todas responden a tipologías documentadas exclusivamente en contextos magrebíes, perviviendo producciones similares en zocos actuales del Rif, tal como pudimos comprobar en Oued Laou (Ued Lau, Tetuán).

Dentro de las producciones a mano, también han de tenerse en cuenta las cerámicas de Nakūr de los siglos IX-X puestas en relación con ejemplares del sureste de al-Ándalus, caracterizadas por las bandas aplicadas, los motivos incisos y pequeñas impresiones, así como por la ausencia de asas de puente y la decoración a peine si se comparan con dichas producciones andalusíes (Acién Almansa *et al.* 1998: 45-69). No se ha documentado cerámica del tipo Nakūr ni en Ghassasa ni en Tazouda —no dudamos que pueda documentarse en estratigrafía más adelante, como sucede en Melilla (Salado Escañó *et al.* 2004)—, pero sí en Bādīs (B superior), segunda ciudad portuaria del Emirato de Nakūr, fundada en tiempos del emir Idrīs b. Šālih (749-760) según al-Zayānī (1906: 454).

Por otra parte, la cerámica a torno queda conformada por piezas tanto vidriadas como sin vidriar, datando en los tres casos de cronología almohade y meriní (siglos XIII-XV). Destacan las cazuelas de borde en ala (D), los atafiores de pie quebrado y anillo de solero (E) y los candiles de pie alto (L), quedando mayormente asociadas a piezas de servicio de mesa —atafiores, jofainas (H), jarritas (G), redoma— generalmente vidria-

das, a piezas de almacenaje y transporte —tinajas (I) y jarras sin vidriar (K)— y de cocina —cazuelas con o sin vidriado y marmitas.

Dicha clasificación entre cerámica a mano y cerámica a torno puede extrapolarse a la práctica totalidad de los yacimientos con ocupación medieval de Marruecos (Fili 2004-05: 231-246), presentándose la cerámica a mano en una proporción menor a la producción torneada. No obstante, un dato interesante a tener en cuenta es que, en relación con otros de los asentamientos medievales del Magreb al-Aqṣā —al-Baṣra, Qṣar al-Šagīr o la propia Fez—, el porcentaje de producciones realizadas a mano resulta notablemente más elevado en el caso de los yacimientos rifeños (fig. 5).

4. CONSIDERACIONES FINALES

Puede concluirse con todo lo estudiado que estos asentamientos fortificados en altura, y por extensión el área del Rif oriental, ocupan una posición estratégica en el marco de las rutas del comercio mediterráneo y transahariano medieval.

Contando todos ellos con una ocupación continua a lo largo de los siglos medievales, los restos documentados en superficie parecen corresponder, en general, a los periodos almohade y meriní (siglos XIII-XV) e incluso moderno. Es el periodo altomedieval el que entraña mayores dificultades, debido a cuestiones estratigráficas y a los escasos datos aportados por las fuentes, difusos en cuanto a poblamiento y toponimia hasta, al menos, el siglo XI, cuando la unificación del Magreb bajo la dinastía almorávide supone una homogeneización de los registros.

Así pues, se convierten en enclaves fundamentales para la investigación de las dinámicas territoriales y de poblamiento que en época medieval se desarrollaron en el Rif oriental. Eso sí, serán finalmente las excavaciones las que nos permitan establecer en términos de estratigrafía arqueológica su origen, evolución, urbanismo, funcionamiento e interrelaciones con otros asentamientos y zonas del Occidente islámico.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido financiado por el Plan Propio de Investigación de la Universidad de Granada 2018 mediante la concesión de una Beca de Iniciación a la Investigación para estudiantes de Másteres Oficiales.

Especialmente, al Proyecto I+D+i *Poblamiento e intercambios en torno al mar de Alborán (al-Andalus-Magreb, siglos VIII-XV)* (HAR2014-56241-JIN) por incluirnos en su equipo de trabajo en las prospecciones del Rif.

REFERENCIAS

- ACIÉN ALMANSA, M., P. CRESSIER, L. ERBATI, M. PICÓN. 1998. La cerámica a mano de *Nakūr* (ss. IX-X). Producción beréber medieval. *Arqueología y Territorio Medieval* 6: 45-69.
- AFRICANO, L. 1999. *Descripción de África y de las cosas notables que en ella se encuentran. Año 1550. Venecia. MDL*. Trad. y ed. de L. Rubio. Madrid: HMR.
- AKERRAZ, A., A. SIRAJ, C. VISMARA. 2019. *Carte archéologique du Maroc. Le Rif côtier. Recherches archéologiques maroco-italiennes 2000-2005*. VESAM VII. Rabat.
- AL-BAKRĪ. 1913. *Kitāb al-masālik wa l-mamālik*. Ed. y trad. por M. G. de Slane, *Description de l'Afrique septentrionale*. Argel: Typographie Adolphe Jourdan.
- AL-UMARĪ. 1927. *Masālik el absār fi mamālik el amṣār*. Trad. de M. Gaudefroy-Demombynes, *L'Afrique, moins l'Égypte*. Vol. I. París: Librairie Orientaliste Paul Geuthner.
- AL-ZAYĀNĪ. 1906. *Rihla*. Trad. parcial de E. Coufournier, «Une description géographique du Maroc d'Az-Zyāny». *Archives Marocaines* 6: 436-456. París.
- CRESSIER, P. 1981. *Prospection archéologique dans le Rif (zone de l'ancien royaume de Nakūr)*. *Premiers résultats*. Tesis doctoral. París: Université de Paris-Sorbonne.
- FERNÁNDEZ DE CASTRO, P. 1943. *Historia y exploración de las ruinas de Cazaza, villa del antiguo reino de Fez, emplazada en la costa occidental de la península de Tres Forcas*. Melilla: IGF.
- FILI, A. 2004-05. La céramique médiévale du Maroc. État de la question. *Caetaria* 4-5: 231-246.
- GHIRELLI, A. 1930. *Tazuda: apuntes históricos sobre las ruinas de Tazuda*. Ceuta: Revista África.
- IBN ABĪ ZARĪ. 1964. *Rawḍ al-Qīrtas*. Trad. anotada por A. Huici Miranda. Textos Medievales 12 (vol. II). Valencia.
- IBN ḤAYYĀN. 1981. *Al-Muqtabas V*. Trad. por M. J. Viguera y F. Corriente, *Crónica del califa 'Abdarraḥmān III an-Nāṣir entre los años 912 y 942 (al-Muqtabis V)*. Zaragoza: Anubar Ediciones.
- IBN JALDŪN. 2012. *Kitāb al 'Ibar*. Trad. anotada de A. Cheddadi, *Le livre des Exemples II. Histoire des Arabes et des Berbères du Maghreb*. París: Gallimard.
- MÁRMOL CARVAJAL, L. 1573. *Libro tercero y segundo volumen de la primera parte de la descripción general de Affrica con todos los successos de guerra, y cosas memorables*. Granada: René Rabut.
- REDMAN, C. L. 1983-84. Survey and test excavation of six medieval islamic sites in northern Morocco. *Bulletin d'Archéologie Marocaine* 15: 311-366.
- SALADO ESCAÑO, J. B., J. SUÁREZ PADILLA, I. NAVARRO LUENGO. 2004. Nueva aportación al conocimiento histórico de los primeros momentos de Malilla II: las cerámicas a mano altomedievales de las excavaciones de Parque Lobera y Cerro del Cubo (Melilla). *Akros* 3: 93-100.
- SARR, B., ED. 2018. *Alborán. Poblamiento e intercambios en las zonas costeras de al-Ándalus y el Magreb*. Granada: Alhulia.
- TAHIRI, A. 2007. *Rif al-Magrib y al-Ándalus. Organización del territorio en las dos orillas del Estrecho (siglos VIII-XI)*. Granada: El Legado Andalusi.